

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 344

Junio 2024

REGISTRO DEL GORGOJO DE ROSTRO RECTO *Brentus armiger* Herbst, 1797 (COLEOPTERA: BRENTIDAE: BRENTINAE: BRENTINI) EN MÉRIDA, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA

Maritza Alarcón & Dalmiro Cazorla

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster †
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural
“Noel Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Brentus armiger* Herbst, 1797. Vista ampliada de cabeza y pronoto (foto © Gabriel Alarcón).

REGISTRO DEL GORGOJO DE ROSTRO RECTO *Brentus armiger* Herbst, 1797 (COLEOPTERA: BRENTIDAE: BRENTINAE: BRENTINI) EN MÉRIDA, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA

Maritza Alarcón¹ & Dalmiro Cazorla^{2,*}

RESUMEN

Se presenta el registro de adulto de la especie de “gorgojo de rostro recto” *Brentus armiger* Herbst, 1797 (Coleoptera: Brentidae: Brentinae: Brentini). Una hembra fue capturada sobre planta de *Bismarckia nobilis* Hildebr. & H.Wendl. (palmera de Bismarck, palmera azul de Madagascar) (Arecaceae), en un área residencial de La Parroquia Osuna Rodríguez de la ciudad de Mérida, estado Mérida, en la región andina de Venezuela.

Palabras clave: gorgojo de rostro recto, nuevo registro, Venezuela.

DOI: 10.5281/zenodo.11434725

¹Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. E-mail: amaritza3@hotmail.com / amaritzaa@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9035-0933>

²Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Apartado 7403, Coro 4101, Estado Falcón, Venezuela. E-mail de contacto: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

ABSTRACT

RECORD OF THE STRAIGHT-SNOUT WEEVIL *Brentus armiger* Herbst, 1797 (COLEOPTERA: BRENTIDAE: BRENTINAE: BRENTINI) IN MERIDA, MERIDA STATE, VENEZUELA

Adult of the straight-faced weevil species *Brentus armiger* Herbst, 1797 (Coleoptera: Brentidae: Brentinae: Brentini) is recorded. A female was captured on *Bismarckia nobilis* Hildebr. & H.Wendl. (Bismarck palm) (Arecaceae) in a residential area from La Parroquia Osuna Rodríguez, city of Merida, Merida State, Venezuelan Andes region.

KEY WORDS: Straight-faced weevil, new record, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

A las especies de coleópteros de la familia Brentidae (Coleoptera, Curculionoidea) se les denomina comúnmente como “gorgojos de rostro recto” o “gorgojos primitivos” (*straight-faced weevils*, *primitive weevils*) (Lanuza-Garay 2023). La familia se encuentra compuesta por alrededor de 1800 especies agrupadas en 290 géneros y 6 subfamilias (Brentinae, Cyphagoginae, Pholidochlamydiae, Taphroderinae, Trachelizinae, Ulocerinae) con distribución en regiones tropicales y subtropicales; para la región Neotropical se han documentado más de 400 especies asociadas a los bosques húmedos. Dentro de los aspectos biológicos de Brentidae, destaca que la mayoría de las especies son de hábitos xilófagos tanto adultos como larvas, alimentándose de hongos que crecen debajo de las cortezas, mientras que otras especies, predominantemente en zonas xerófilas, son de hábitos mirmecófilos (Sforzi & Bartolozzi 2004, Sforzi *et al.* 2019, Lanuza-Garay 2023, Orbach *et al.* 2024).

Dentro de la subfamilia Brentinae (tribu Brentini), el género *Brentus* Fabricius, 1787 se encuentra integrado por 38 especies distribuidas en el continente Americano, de las cuales para Venezuela, de acuerdo con las fuentes bibliográficas consultadas, se han reportado: *Brentus anchorago* (Linnaeus, 1758), *Brentus approximatus* Erichson, 1847, *Brentus armiger* Herbst, 1797, *Brentus armillatus* Kirsch, 1868, *Brentus caudatus* Herbst, 1797, *Brentus cylindrus* Lund, 1800, *Brentus festivus* Senna, 1897, *Brentus finitimus* Kleine, 1927 y *Brentus lineicollis* Boheman, 1833 (Senna 1897, Martorell 1939, Guagliumi 1966, Sforzi & Bartolozzi 2004, Mantilleri *et al.* 2017, Sforzi *et al.* 2019).

En el caso de *Brentus armiger*, además de Venezuela, su rango de distribución abarca las Antillas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Trinidad, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Surinam (Sforzi & Bartolozzi 2004, Mantilleri *et al.* 2017, Lanuza-Garay 2023). Como ocurre para muchos de los taxones de Brentidae conocidos del territorio nacional, los datos sobre la distribución en localidades específicas de *B. armiger* para Venezuela son escasos. En este sentido, Martorell (1939) documenta su captura en el estado Aragua (región nor-central).

Tomando en consideración lo expuesto, en el presente trabajo se hace la documentación de la captura de *B. armiger* en Mérida, estado Mérida, en la región andina de Venezuela (**Nuevo registro**).

MATERIAL Y MÉTODOS

El 28 de Abril de 2024, se capturó manualmente durante horas diurnas (9:00 hrs.) un ejemplar adulto de coleóptero de coloración marrón, cuerpo alargado y rostrum recto y largo (Figuras 1-8). El insecto se colectó sobre planta de *Bismarckia nobilis* Hildebr. & H.Wendl. (palmera de Bismarck, palmera azul de Madagascar) de la familia de las palmeras (Arecaceae) (Figuras 9-10), la cual se encuentra dentro de complejo habitacional de apartamentos en La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m), municipio Libertador, de la ciudad de Mérida, estado Mérida, región andina, con una zona bioclimática que corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel *et al.* 1976).

El ejemplar de coleóptero se analizó en el Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela. Para la identificación taxonómica se hizo un análisis morfológico comparativo siguiendo descripciones, claves y/o figuras de los trabajos de Herbst (1797), Sharp (1895), Lanuza-Garay (2023) y en datos nivel identificación de la plataforma digital *iNaturalist* (<https://www.inaturalist.org/>). La planta fue identificada de acuerdo a descripciones dadas en sitio *on line* de POWO (2024). El insecto se encuentra depositado en la colección de artrópodos del LAPEX, Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela.

Figuras 1-2: *Brentus armiger* Herbst, 1797. 1. Habitus, vista dorsal. 2. Vista ampliada de antena.

Figuras 3-4: *Brentus armiger* Herbst, 1797. 3. Vista dorsal ampliada de élitros. 4. Vista ampliada de cabeza y pronoto.

Figuras 5-6: *Brentus armiger* Herbst, 1797. 5. Habitus, vista ventral. 6. Vista ventral ampliada de ápice de élitros.

Figuras 7-8: *Brentus armiger* Herbst, 1797. 7, 8. Vista ampliada de patas.

9

10

Figuras 9-10: *Brentus armiger* Herbst, 1797. Planta hospedante/asociada: *Bismarckia nobilis* Hildebr. & H.Wendl. (Arecaceae). 9. Planta. 10. Frutos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Después de haberse realizado el análisis mofo-taxonómico comparativo del ejemplar de coleóptero capturado en La Parroquia Osuna Rodríguez (Mérida, estado Mérida), se determinó que se trata de una hembra de la especie de “gorgojo de rostro recto” *Brentus armiger* Herbst, 1797 (Coleoptera: Brentidae: Brentinae: Brentini) (Figuras 1-8).

Lanuza-Garay (2023) resalta los siguientes caracteres morfológicos diferenciales de las especies del género *Brentus* Fabricius, 1787: *i*) Ápice del prorostrum ligeramente dilatado lateralmente, pero nunca en forma brusca; *ii*) metarostrum subcónico o recto, pero nunca fuertemente engrosado; *iii*) protibias ligeramente arqueadas, subiguales en longitud que las meso y metatibias.

El patrón de disposición de las marcas amarillentas sobre el élitro en *Brentus armiger* aparece entrecortado, las cuales se interrumpen en la prolongación (cauda) de los élitros; a diferencia de los machos, en las hembras es menos variable dicho patrón (Herbst 1797, Sharp 1895, Lanuza-Garay 2023).

Como ya se indicó, es muy poco lo que se conoce acerca de los señalamientos de las localidades de distribución de *B. armiger* en Venezuela. Así, Martorell (1939) documenta la captura de algunos ejemplares en el estado Aragua [Samán de Güere (10° 13' 36" N, 67° 30' 33" O; 1323 m), municipio Santiago Mariño]. Por lo tanto, el presente aparece como el **primer registro** de esta especie de “gorgojo de rostro recto” para el estado Mérida.

Lanuza-Garay (2023) señala a los taxones botánicos *Quararibea* Aubl., 1775 (Malvaceae), *Acalypha* L. (Euphorbiaceae) y *Ficus insipida* Willd., 1806 (Moraceae) como plantas hospedantes de *B. armiger*. *Bismarckia nobilis* (Arecaceae) aparece como un **nuevo registro** de planta asociada para esta especie de Brentidae.

AGRADECIMIENTOS

Al Ing. Gabriel Eduardo Alarcón Mendoza y Elisabeth Alarcón por su valiosa ayuda en captura y fotografiado de los insectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EWEL J., MADRIZ A. & TOSI JR. J. (1976) Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2a edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 670 pp.

GUAGLIUMI P. (1966). Insetti e Aracnidi delle Piante Comuni del Venezuela Segnalati nel Periodo 1938-1963. Relazioni e Monografi e Agrarie Subtropicali e Tropicali N.S. 86. Istituto Agronomico per l' Oltremare, Firenze, Italia 391 pp.

HERBST J. (1797) Natur system aller bekannten in- und ausländischen Insekten, als eine Fortsetzung der von Büffonschen Naturgeschichte. Der Käfer. Vol.7. Berlin, Germany, 346 pp.

LANUZA-GARAY A. (2023) Capítulo 6. Gorgojos de rostro recto (Coleoptera: Brentidae) presentes en bosques urbanos de la Ciudad de Panamá y áreas aledañas: clave para subfamilias, géneros y listado de especies reportadas. Pp. 163-196. In: (Medianero Segundo E., Santos Murgas A., DECO Mc Pherson S.A.) (Eds.). Insectos asociados a los bosques urbanos de la ciudad de Panamá. Editorial D Mc Pherson, ciudad de Panamá, Panamá.

MARTORELL L. (1939) Insects observed in the State of Aragua, Venezuela, South America. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 23(4): 177-232.

ORBACH E., KLEJDYSZ T. & BARTOLOZZI L. (2024) Checklist of the brentids of Ghana (Coleoptera Brentidae) with description of two new species. Onychium, 17(1):27-58.

POWO (2024) Plants of the world on line. Facilitated by the Royal Botanic Garden, Kew. <http://www.plantsoftheworldonline.org/> (Accesado mayo 2024)

SFORZI A. & BARTOLOZZI L. (2004) Brentidae of the world (Coleoptera, Curculionoidea). Monografie del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 39, 1-976.

SFORZI A., BARTOLOZZI L., CIANFERONI F. & ZINETTI F. (2019). Brentidae of the World. In: Bánki O., Roskov Y., Döring M., Ower G., Hernández Robles D. R., Plata Corredor C. A., Stjernegaard Jeppesen T., Örn A., Vandepitte L., Hobern D., Schalk P., DeWalt R. E., Ma K., Miller J., Orrell T., Aalbu R., Abbott J., Adlard R., Aedo C., et al., Catalogue of Life Checklist (Feb 2019). <https://doi.org/10.48580/dfrdl-3f3> (Accesado mayo de 2024)

SHARP D. (1895) Class Insecta. Order Coleoptera. Tribe Rhynchophora. Fam. Brentidae. Pp. 1-80. In: Sharp D., Blandford F., Jordan K. (eds.). *Biologia Centrali-Americana*, 4 (6) [1895-1907]. Frederick DuCane Godman & Osbert Salvin, London, Great Britain.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León / Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.